

Makale Geliş Tarihi

28.01.2026

Makale Yayın Tarihi

29.06.2026

Doom Spending ve Kuşaklar: Türkiye’ de Tüketici Davranışları ve Ekonomik Endeksler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Doom Spending and Generations: A Comparative Analysis of Consumer Behavior and Economic Indicators in Turkey

Nur Funda TUTAR¹, Elif KABCUK²

¹ Öğr. Gör., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Orcid: [0000-0002-2207-9384](https://orcid.org/0000-0002-2207-9384)

² Yüksek Lisans Öğrencisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, Orcid: [0009-0007-7913-1343](https://orcid.org/0009-0007-7913-1343)

Öz

Bu çalışma, ekonomik belirsizlik ve makroekonomik dalgalanmaların yoğunlaştığı dönemlerde ortaya çıkan “doom spending” olgusunu Türkiye bağlamında incelemekte ve kuşaklar arası tüketici davranışlarını ekonomik endeksler çerçevesinde karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Doom spending, bireylerin geleceğe yönelik belirsizlik, kaygı ve umutsuzluk algıları karşısında anlık haz ve duygusal rahatlama sağlamak amacıyla plansız, kısa vadeli ve çoğu zaman impulsif harcamalara yönelmesini ifade etmektedir. Bu bağlamda çalışma, tüketim davranışlarının yalnızca gelir ve fiyat değişkenleriyle değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyo-kültürel faktörlerle de şekillendiğini varsaymaktadır. Araştırmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan hanehalkı tüketim harcamaları istatistikleri, tüketici güven endeksi ve beklenti göstergeleri kullanılarak farklı kuşaklara ait tüketim eğilimleri analiz edilmiştir. Bulgular, ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde tüketici güvenindeki düşüşün harcama davranışları üzerinde doğrudan etkili olduğunu ve özellikle Y ve Z kuşaklarında “geleceği erteleme, bugünü tüketme” eğiliminin belirginleştiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca dijitalleşme, sosyal medya aracılığıyla maruz kalınan tüketim normları ve artan borçlanma olanaklarının genç kuşaklarda impulsif tüketimi güçlendirdiği gözlemlenmiştir. Çalışma, Türkiye’de akademik literatürde sınırlı biçimde ele alınan doom spending kavramını kuşaklar bağlamında ele alarak özgün bir katkı sunmakta; finansal okuryazarlığın artırılması, dijital tüketim farkındalığının geliştirilmesi ve stres yönetimine yönelik politika önerilerinin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar kelimeler: Doom Spending, Tüketici Davranışları, Kuşaklar (X, Y, Z), Ekonomik Belirsizlik, Türkiye

Abstract

This study examines the phenomenon of “doom spending,” which emerges during periods of heightened economic uncertainty and macroeconomic volatility, within the context of Turkey, and aims to comparatively analyze intergenerational consumer behavior within the framework of economic indicators. Doom spending refers to individuals’ tendency to engage in unplanned,

short-term, and often impulsive expenditures in pursuit of immediate gratification and emotional relief in response to perceptions of uncertainty, anxiety, and hopelessness about the future. In this respect, the study assumes that consumption behavior is shaped not only by income levels and price variables but also by psychological and socio-cultural factors. The research analyzes consumption patterns across different generations using household consumption expenditure statistics, the consumer confidence index, and expectation indicators published by the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT). The findings indicate that declines in consumer confidence during periods of economic instability have a direct impact on spending behavior and that the tendency to “postpone the future and consume the present” becomes particularly pronounced among Generation Y and Generation Z. Moreover, the results demonstrate that digitalization, exposure to consumption norms through social media, and increased access to credit and borrowing opportunities reinforce impulsive consumption behaviors among younger generations. By addressing the concept of doom spending—still relatively underexplored in the Turkish academic literature—from a generational perspective, this study offers an original contribution and emphasizes the importance of policy recommendations focused on enhancing financial literacy, promoting digital consumption awareness, and improving stress management.

Keywords: Doom Spending, Consumer Behavior, Generations (X, Y, Z), Economic Uncertainty, Turkey

1. GİRİŞ

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik krizler, pandemi sonrası belirsizlikler ve enflasyonist baskılar, bireylerin tüketim davranışlarında radikal dönüşümlere yol açmaktadır. Bu dönüşümlerden biri olan doom spending, yalnızca geçici bir tüketim refleksi değil, aynı zamanda toplumsal ve psikolojik kırılmaların somut bir yansımasıdır. Kavram, bireylerin geleceğe ilişkin umutsuzluklarını ve kaygılarını telafi etmek amacıyla plansız, impulsif ve çoğu zaman gereksiz harcamalara yönelmelerini ifade etmektedir. Bu yönüyle, tüketim davranışlarının yalnızca rasyonel ekonomik koşullarla değil, aynı zamanda belirsizlik ve duygusal faktörlerle de şekillendiği görülmektedir. Doom spending olgusunun dikkat çekici bir yönü, kuşaklar arası farklılıkların bu davranışı anlamada belirleyici olmasıdır. Dijital göçmen X kuşağı ekonomik dalgalanmalar karşısında görece temkinli davranırken, Y kuşağı sosyal medya trendleri, yüksek borçluluk ve promosyon kampanyalarıyla daha kolay etkilenebilmektedir. Z kuşağı ise dijital yerlilik özelliğiyle impulsif tüketime en yatkın grup olarak öne çıkmaktadır. Bu farklılıklar, ekonomik belirsizliklerin toplumsal gruplar üzerindeki etkilerinin homojen olmadığını, kuşakların kültürel ve teknolojik deneyimleriyle şekillendiğini göstermektedir.

Türkiye bağlamında incelendiğinde, yüksek enflasyon, kur şokları ve gelir güvencesizliği, bireyleri “bugünü tüketmeye” yöneltmektedir. TÜİK verilerinde genç kuşakların ortalama harcamalarının daha yüksek olması, bu eğilimin özellikle genç ve çalışan nüfus arasında yaygınlaştığını göstermektedir. Tüketici güven endeksi, işsizlik beklentisi ve tasarruf eğilimindeki zayıflık, bireylerin geleceğe dair karamsar bir perspektif geliştirdiklerini ortaya koymaktadır. Bu koşullar, doom spending’ in yalnızca bireysel bir davranış değil, makroekonomik göstergeleri doğrudan etkileyen bir toplumsal olgu olduğunu göstermektedir. Psikolojik faktörler bu davranış biçiminin merkezinde yer almaktadır. Stres, kaygı, belirsizlik ve sosyal medya etkisi, bireylerin tüketim tercihlerinde güçlü bir rol oynamaktadır. FoMO (fırsatı kaçırma korkusu) ve hedonik tüketim eğilimleri, özellikle Z kuşağında satın alma davranışlarını şekillendirmektedir. Bu bağlamda doom spending, bireylerin yalnızca ekonomik kayıplardan korunma refleksi değil, aynı zamanda anlık mutluluk arayışının ve dijital kültürün

bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’ de doom spending olgusunu kuşaklar bağlamında karşılaştırmalı bir biçimde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Amaç, tüketici davranışlarını ekonomik göstergeler (tüketici güveni, hanehalkı harcamaları, enflasyon) ile kuşakların sosyo-psikolojik eğilimlerini birlikte değerlendirerek çok boyutlu bir çerçeve sunmaktır. Böylelikle hem akademik literatüre katkı sağlamak hem de politika yapıcılara ve toplumun farklı kesimlerine yol gösterici öneriler geliştirmek mümkün olmaktadır.

1.1. Kuramsal Çerçeve

1.1.1. Doom Spending: Kavramsal Çerçeve, Psikolojik ve Sosyal Temeller

“Doom spending” kavramı, ilk kez 2020 yılında COVID-19 pandemisinin başlangıcında ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, ekonomik belirsizlik ve stres, bireyleri geleceğe dair kaygılarını hafifletmek amacıyla plansız ve aşırı harcamalar yapmaya yönlendirmiştir. Kavram, ekonomik veya politik belirsizlikler karşısında bireylerin stres ve kaygılarını yatıştırmak için alışveriş yapma eğilimini ifade etmektedir. Doom spending, özellikle Millennial ve Gen Z kuşakları arasında yaygınlaşmıştır. Bu kuşaklar, yüksek konut maliyetleri, öğrenci borçları ve enflasyon gibi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmış, bu durum ise geleceğe dair belirsizlik ve umutsuzluk duygularını artırarak bireylerin anlık haz arayışıyla plansız harcama yapmalarına yol açmıştır (SoFi- Social Finance, Inc., 2025). Bu davranış, lüks tüketime yönelmeyi içermektedir. Bireyler, alışveriş yaparak kendilerini daha iyi hissetme eğilimindedirler. İhtiyaç duymadıkları ürünleri duygusal rahatlama için satın almaktadırlar. Uzun vadede bu durum finansal sorunlara yol açabilmiştir. Stres ve kaygı doom spending’ i tetiklemektedir. Sosyal medya ve viral trendler, Z kuşağının tüketim davranışlarını şekillendirmiştir. Alışveriş uygulamaları, anlık haz arayışını kolaylaştırmaktadır. Bazı bireyler için alışveriş, eğlence ve stresten kaçış yolu olmuştur. Dijital teknoloji ve sosyal medya kültürü, bu davranışı güçlendirmekte ve yönetilmediğinde olumsuz finansal etkiler yaratmaktadır (Simatupang vd, 2025: 2-3).

Dijital devrim, Y ve Z Kuşağı arasında teknoloji ve sosyal medya kullanımını artırmakta ve tüketici davranışlarını şekillendirmektedir. Bu kuşaklar, kaygı, stres ve belirsizlik durumlarında doom spending davranışına yönelmekte ve gereksiz ürünlere dürtüsel harcama yapmaktadır. Sosyal medya, influencer içerikleri ve FoMO etkisi, Z Kuşağı’ nın anlık tatmin isteğini artırmakta ve dürtüsel satın alma eğilimini pekiştirmektedir. COVID-19 pandemisi, gençler arasında psikolojik sıkıntıyı yükseltmiş ve dijital tüketimle rahatlama arayışını güçlendirmiştir. doom spending, psikolojik sıkıntı, sosyal medya ve sınırlı finansal bilgi etkileşiminin bir sonucu olarak görülmektedir. Bu durum, eğitim ve politika müdahaleleriyle finansal dayanıklılığı artırmayı gerekli kılmaktadır (Husnayetti vd., 2025: 3821-3822).

Doom spending ile ilişkili bazı kavramlar bulunmaktadır ve bu kavramlar, bireylerin tüketim davranışlarını şekillendiren psikolojik, sosyal ve ekonomik faktörleri kapsamaktadır. Doom spending ise bu faktörlerin kesişiminde yer almakta, özellikle ekonomik belirsizlik ve gelecek kaygısı bağlamında ortaya çıkmasıyla diğerlerinden ayrılmaktadır.

- *İmpulsif (Dürtüsel) Harcamalar*: İmpulsivite, bireylerin anlık dürtülere karşı koymakta zorlandığını ve finansal kararlarını etkilemektedir. İmpulsif bireyler, promosyon ve indirimlerle karşılaştığında ihtiyaç duymadıkları ürünleri düşünmeden satın almaktadır. Bu durum, Doom Spending davranışını tetiklemekte ve uzun vadede hem finansal hem de psikolojik sorunlara yol açmaktadır (Sahabuddin vd., 2025: 316-318).
- *FoMO (Fear of Missing Out – Fırsatı Kaçırma Korkusu)*: FoMO, Z kuşağında “fırsatı kaçırma korkusu” olarak kendini göstermekte ve bireyleri sosyal medyadaki trendleri ve diğerlerinin deneyimlerini takip etmeye yönlendirmektedir. Bu durum, gençlerin ihtiyaç duymadıkları ürünleri satın almasına ve Doom Spending olarak adlandırılan

kontROLSÜZ harcamalar yapmasına yol açmaktadır. Finansal eğitim ve farkındalık, FoMO kaynaklı hedonist ve dürtüsel tüketim davranışlarını kontrol altına almayı mümkün kılmıştır (Mu' awiyah ve Jurana, 2025: 23-25).

- *Kompulsif satın alma davranışı*, bireylerin bulunduğu durumsal faktörlere bağlı olarak şekillenmektedir. Bu davranış, stres, depresif duygu durum ve hedonik tatmin arayışıyla tetiklenmekte ve çoğunlukla kontrol dışı ve tekrarlayan bir biçimde gerçekleşmektedir. Y kuşağı bireylerde sosyo-demografik özellikler, kredi kartı kullanımı ve materyalizm tutumu bu davranışı etkilemektedir (Kaderli vd., 2017: 189-190). Doom spending de benzer şekilde, geleceğe dair kaygı ve belirsizlik karşısında tüketicilerin impulsif harcamalar yapmasıyla kendini göstermektedir. Dolayısıyla, kompulsif satın alma davranışı doom spending' in psikolojik ve davranışsal temelini açıklamaktadır.
- *Hedonik Tüketim*: Günümüzde tüketim, yalnızca fonksiyonel değil, duygusal boyutuyla da ele alınmaktadır. Hedonik tüketim, alışverişin haz ve mutluluk sağlayan bir eylem olduğunu göstermektedir. Araştırmalar, anlık satın almanın tüketicileri mutlu ettiğini ve heyecanlandırıldığını ortaya koymuştur (Aytekin ve Ay, 2014: 141). Hedonik ve anlık satın almalar, tüketicilerin duygusal tatmin arayışını yansıtmaktadır. Doom spending de benzer şekilde, belirsizlik ve kaygı altında impulsif ve haz odaklı harcamalar yapılmasıyla kendini göstermektedir.

1.1.2. Kuşaklar ve Tüketim Davranışları

Kuşaklar arasındaki farklılıklar, bireylerin ekonomik belirsizlik karşısında gösterdikleri tüketim eğilimlerini anlamada kritik bir çerçeve sunmaktadır. Özellikle dijital yerliler olan Z kuşağı ile dijital göçmen X kuşağı arasındaki deneyim ve bilgiye erişim farklılıkları, doom spending eğilimlerinin ortaya çıkış mekanizmalarını açıklamada temel bir zemin oluşturmaktadır.

Tablo 1. Kuşaklara göre tüketim davranışlarının karşılaştırılması

X Kuşağı (1965-1980 doğumlular)	X kuşağı dijital göçmen olarak teknolojiye geç tanışmıştır ve başlangıçta mesafeli durmuştur. Ancak çevrim içi bankacılık, e-ticaret ve sosyal medyaya giderek uyum sağlamıştır. Bu kuşak, fiziksel mağazalara bağımlı olmakla birlikte güvenilir sanal mağazalardan alışveriş yapmaktadır.
Y Kuşağı (1980-1999 doğumlular)	Y kuşağı dijital geçiş nesli olarak hem geleneksel hem dijital alışveriş alışkanlıklarına sahiptir. Online platformlardan araştırma yapıp yorumları okuyarak bilinçli alışveriş yapmaktadır. Dijital oyun ve e-öğrenme gibi teknolojilere hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak bakmaktadır.
Z Kuşağı (1999-2012 doğumlular)	Z kuşağı dijital yerliler olarak internet, sosyal medya ve mobil teknolojilerle büyümüştür. Çevrimiçi alışveriş, bilgi edinme ve sosyalleşme süreçlerini dijital platformlar üzerinden gerçekleştirmektedir. Alışveriş kararlarında influencer ve yaşlılarının görüşlerine önem vermekte, deneyim odaklı ve hedonik tercihler yapmaktadır.

Kaynak: Ökten, 2025: 34-36

Özellikle Z kuşağı, modern teknoloji çağında yetişmiş ve yüksek düzeyde dürtüsel satın alma davranışı sergilemektedir. Bu davranış, Doom spending olarak adlandırılmakta ve sosyal medya etkisiyle bireyleri lüks tüketime yönlendirmektedir. Doom spending, stres ve kaygı ile tetiklenmekte, bireylere kısa süreli haz sağlamakta ancak uzun vadede finansal olumsuz

sonuçlar doğurmaktadır. Z kuşağı, “bir şeyleri kaçırma korkusu” nedeniyle viral veya sınırlı süreli ürünleri satın almaya eğilim göstermektedir. Akıllı telefon ve alışveriş uygulamaları, bu davranışı kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Dijital teknoloji ve sosyal medya kültürü, anlık haz arayışını güçlendirmektedir. Z kuşağının yaşam tarzı, teknolojiye hâkimiyet ve topluluk bilinci, dürtüsel tüketimi artırmaktadır. Mevcut trendleri takip etme eğilimi, bilinen markaların ürünlerinde impulsif satın alımları tetiklemektedir. Yaşam tarzındaki değişimler, bireyleri daha fazla harcamaya yönlendirmektedir. Sonuç olarak, Z kuşağı tüketici davranışları ve Doom spending olgusu, bireylerin duygusal ve sosyal etkileşimleriyle şekillenmektedir (Simatupang vd, 2025: 2-3). X kuşağı, ekonomik belirsizlik ve kriz dönemlerinde genellikle temkinli harcama eğilimi göstermektedir. Ancak, ani finansal şoklar, işsizlik kaygısı veya enflasyonist baskılar altında, bu kuşak da kısa süreli rahatlama arayışıyla plansız ve impulsif harcamalara yönelebilmektedir. Doom spending bağlamında X kuşağı, daha çok ekonomik güvencesizlik ve geleceğe dair kaygı nedeniyle harcama yapan bir grup olarak öne çıkmaktadır. Sosyal medya etkisi sınırlı olsa da dijital platformlara adaptasyonları arttıkça, belirli koşullarda anlık haz sağlayan tüketim davranışları gözlemlenebilmektedir. Y kuşağı hem geleneksel hem dijital alışveriş alışkanlıklarına sahip olmasına rağmen, yüksek borçluluk ve sosyal medya etkisi nedeniyle doom spending davranışına daha açık bir kuşaktır. Bu kuşak, finansal belirsizlik ve kaygı yaşadığında, özellikle indirimler, promosyonlar ve sınırlı süreli fırsatlar karşısında impulsif harcama eğilimi göstermektedir. Sosyal medya trendleri ve influencer içerikleri, Y kuşağının anlık haz arayışını tetikleyerek, lüks ve gereksiz harcamaları artırabilmektedir. Böylece, Y kuşağı doom spending’ i hem ekonomik kaygı hem de sosyal ve psikolojik etkileşimler üzerinden deneyimlemektedir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Doom spending kavramı, küresel ölçekte belirgin bir kökeni veya tarihçesi olmasa da uluslararası literatürde halihazırda kullanılan ve yaygın bir terim olarak yer almaktadır. Türkiye’ de ise kavrama karşılık olarak felaket harcaması, kıyamet harcaması, panik alımı/harcaması veya öfke ve telafi harcamaları gibi çeşitli terimler kullanılmaktadır. Buna karşın, ülkemizde doom spending davranışı akademik literatürde henüz kapsamlı biçimde incelenmemiştir.

Mu’ awiyah ve Jurana (2025), Z kuşağının FoMO olgusu bağlamında finansal davranış kalıplarını incelemiştir. Araştırmada etnografik yöntem kullanılmış ve sosyal medya içerikleri üzerinden veri toplanmıştır. Bulgular, Z kuşağının hedonist ve dürtüsel davranışlar sergilediğini ve ücretsiz kargo ile influencer etkisinin belirleyici olduğunu göstermektedir. Çalışma, finansal eğitim içeriklerinin FoMO kaynaklı doom spending davranışını azaltabileceğini vurgulamaktadır.

Syaugie ve Nurhajati (2025), doom spending’ in medya çerçevelemesi bağlamında ele alınmasını amaçlamıştır. Çalışma, üç farklı haber platformunun konuya yaklaşımını karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Bulgular, medyanın genç kuşaklarda doom spending’ i stres, dijitalleşme ve eşitsizlik ile ilişkilendirdiğini ortaya koymaktadır. Araştırma, finansal okuryazarlığın çevrim içi platformlar üzerinden artırılmasını önermektedir.

Supriadi (2025), üniversite öğrencileri arasında doom spending davranışını psikolojik ve sosyo-ekonomik yönleriyle ele almıştır. Vaka çalışması yöntemine dayalı araştırmada derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin stres karşısında dürtüsel harcamalara yöneldiğini ve pişmanlık yaşadığını göstermektedir. Çalışma, çok boyutlu müdahale stratejilerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Rasiman (2024), doom spending olgusunu toplum hizmeti çerçevesinde ele almıştır. Endonezya’ da düzenlenen bir web semineri ile genç kuşaklara farkındalık kazandırılmaya çalışılmıştır. Katılımcılar, finansal okuryazarlık ve stres yönetimi konularında bilgilendirilmiştir. Sonuçlar, gençlerin daha bilinçli harcama davranışları geliştirmeye istekli olduklarını göstermektedir.

Luthfiany ve Karmanto (2024), doom spending olgusunu İslami perspektiften incelemiştir. Araştırmada keşifsel nitel yöntemler ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. Bulgular, İslami öğretilerde ihtiyaç ve arzunun ayrıştırılmasının bu olguya çözüm sağlayabileceğini göstermektedir. Böylece, bireylerin aşırı tüketime yönelmesinin önlenebileceği ifade edilmektedir.

Husnayetti (2025), üniversite öğrencileri arasında finansal okuryazarlık ve sosyal medya etkileşiminin doom spending üzerindeki etkisini araştırmıştır. Nicel yaklaşım ve PLS-SEM yöntemi kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Sonuçlar, sosyal medyanın doom spending üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Finansal okuryazarlığın ise beklenen düzeyde etkili olmadığı belirlenmiştir.

Putri ve Melati (2025), Z kuşağı arasında gelir, sosyal medya ve yaşam tarzının doom spending üzerindeki etkisini incelemiştir. Nicel araştırmada anket yöntemi ve PLS-SEM analizi kullanılmıştır. Bulgular, yüksek gelirin, sosyal medya etkisinin ve tüketim odaklı yaşam tarzının doom spending’ i artırdığını göstermektedir. Çalışma, finansal farkındalık eğitimlerinin önemini vurgulamaktadır.

Sahabuddin vd. (2025), öğrencilerde doom spending davranışına etki eden faktörleri incelemiştir. Çalışma, flaş indirimler, FOMO ve dürtüsellik bu davranış üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. SEM yöntemiyle yapılan analizlerde, dürtüsellik en güçlü etkiyi gösterdiği belirlenmiştir. Bulgular, gençler arasında özdenetim ve finansal okuryazarlığın geliştirilmesinin önemini göstermektedir.

Sahri vd. (2025), Shopee Live özelliğinin doom spending üzerindeki etkisini araştırmıştır. Anket yöntemiyle toplanan veriler regresyon analiziyle değerlendirilmiştir. Bulgular, doğrudan etkileşimlerin dürtüsel satın alma davranışını tetiklediğini göstermektedir. Çalışma, e-ticaret platformlarının tüketici davranışları üzerindeki etkisine dikkat çekmektedir.

Simatupang vd. (2025), Z kuşağının yaşam tarzı ile dürtüsel satın alma davranışı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Basit regresyon analizi sonucunda yaşam tarzının tüketici davranışlarını pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Bulgular, yaşam tarzı ile dürtüsel tüketim arasında anlamlı bir korelasyon bulunduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma, doom spending’ in yaşam tarzı faktörleriyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulamaktadır.

Uluslararası literatürde farklı yönleriyle ele alınan doom spending olgusu, Türkiye’ de henüz doğrudan çalışılmış bir konu değildir. Bu nedenle, yerli yazında kavramın karşılığı olabilecek ya da benzer dinamikleri içeren tüketici davranışları üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Özellikle panik satın alma, kompulsif tüketim ve kuşaklar bağlamında incelenen harcama eğilimleri, doom spending ile ortak psikolojik ve sosyo-ekonomik temellere işaret etmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’ de yapılan çalışmalar hem kavramın dolaylı biçimde anlaşılmasına katkı sağlamak hem de gelecek araştırmalar için karşılaştırmalı bir zemin sunmaktadır.

Erdugan ve Öncel (2023), Covid-19 pandemisi sürecinde tüketicilerin panik satın alma davranışlarını incelemiştir. Araştırmada, durumluk kaygı ve sıkıntıya toleranssızlık ile panik alışveriş arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bulgular, yaş küçüldükçe hoşgörüsüzlüğün arttığını ve panikle alışveriş yapanların daha yüksek kaygı düzeyine sahip olduğunu göstermektedir. Çalışma, panik satın almanın psikolojik temellerinin yanı sıra ekonomik etkilerine de dikkat çekmektedir.

Kaderli vd. (2017), Y kuşağındaki bireylerin kompulsif satın alma davranışları üzerinde etkili faktörleri araştırmıştır. 390 kişiden toplanan veriler anket yoluyla elde edilmiş ve istatistiksel analizlerle değerlendirilmiştir. Bulgular, paraya, kredi kartına ve materyalizme yönelik tutumların kompulsif satın alma üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma, kuşaklar özelinde pazarlama ve finansal okuryazarlık açısından önemli sonuçlar sunmaktadır.

Yiğit ve Yiğit (2020), kompulsif tüketim davranışını Y ve Z kuşakları bağlamında incelemiştir. Kompulsif satın almanın kaygı ve olumsuz duyguları bastırmak için tekrar eden dürtüsel bir davranış olduğu vurgulanmıştır. Bulgular, Y kuşağında kadınların erkeklere kıyasla daha fazla kompulsif satın alma eğilimi gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ancak Z kuşağında bu cinsiyet farklılığının ortadan kalktığı belirlenmiştir.

Karaboğa ve Pektaş (2020), X ve Y kuşakları arasında kompulsif satın alma davranışını karşılaştırmıştır. Araştırma, İstanbul’ da yaşayan 401 denek üzerinde yürütülmüş ve faktör analizi sonucunda beş boyut belirlenmiştir. Bulgular, bazı boyutlarda kuşaklar arasında anlamlı farklılıklar olduğunu, bazılarında ise benzerlikler bulunduğunu göstermektedir. Özellikle harcama eğilimi, işlevsel olmayan harcamalar ve harcama zorunluluğu boyutlarında istatistiksel farklılıklar tespit edilmiştir.

3. BULGULAR

3.1. Doom Spending (Kıyamet Harcaması) ve Türkiye’ de Tüketici Eğilimleri

Türkiye’ de doom spending, ekonomik belirsizlik ve enflasyon dönemlerinde bireylerin tüketim davranışlarını etkilemektedir. Bireyler, varlık sahibi olamayacaklarını düşündüklerinde para biriktirmeyi anlamsız bulmakta ve harcamalarını artırmaktadır. Bu davranış “kıyamet harcaması” olarak tanımlanmaktadır. Umutsuzluk ve ekonomik kaygılar, bireylerin tüketim kararlarını doğrudan şekillendirmektedir. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurmaması veya rehberlik yapmaması, bu davranışın artmasına yol açmaktadır. Memiş, 2030 yılına kadar bireylerin ettiklerini biçmek durumunda kalacağını ve herkesin kendi sorumluluğunu alması gerektiğini vurgulamaktadır (Memiş, 2024). Bu eğilim, küresel pandemi, ekonomik resesyon ve siyasi karışıklık gibi dönemlerde yaygınlaşmaktadır. Dünya Bankası ve OECD verilerine göre, bu dönemlerde bireylerin tasarruf oranları düşmekte, tüketim harcamaları artmaktadır. Mahfi Eğilmez’ e göre; psikolojik olarak bireyler, “Şimdi harcamazsam sonra imkânım olmaz” hissiyatıyla tüketim yapmaktadır. Ekonomik açıdan ise enflasyon beklentileri ve fiyat artışlarından korunma isteği bu davranışı tetiklemektedir. Türkiye’ de artan enflasyon, kur ve fiyat yükselişleri, tüketicilerin ‘önce harca’ eğilimlerini güçlendirmiştir. Talep öne çekilmekte, servet algısı oluşmakta ve paradan kaçış eğilimi görülmektedir. Faizlerin düşmesi ve ucuz kredi imkânları, harcamaları artırarak sanal bir varlık algısı yaratmaktadır.” Uzmanlar, finansal okuryazarlığın artırılmasının ve devletlerin şeffaf ekonomik politikalar uygulamasının, bu davranışı kontrol altına alabileceğini belirtmektedir. Sonuç olarak, doom spender fenomeni, ekonomik kriz dönemlerinde tüketici davranışlarını açıklamada önemli bir kavram olarak öne çıkmaktadır (Uyanık, 2025). Ekonomik faktörler; enflasyon, işsizlik ve finansal istikrarsızlık sendromu güçlendirmektedir. Stres ve kaygı, dopamin artışı yoluyla harcama dürtüsünü tetiklemektedir. Umudu azalan bireyler, geleceği inşa etmek yerine kısa vadeli haz sağlayacak harcamalara yönelmektedir. Türkiye’ de genç kuşaklarda, özellikle milenyum ve Z kuşağında bu davranış daha yaygındır. Bu davranış biçimi, bireyleri kısır döngüye sokmakta ve ruh sağlığı risklerini artırmaktadır. Uzmanlar, finansal ve psikolojik destek almanın, bilinçli tüketim davranışları geliştirmek için önemli olduğunu vurgulamaktadır (Sputnik Türkiye, 2024).

Ekonomik belirsizlik ortamında kuşakların tüketim davranışlarını anlamak için öncelikle genel hanehalkı harcama eğilimlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Toplumsal düzeydeki

tüketim kalıpları, bireylerin hangi harcama alanlarına öncelik verdiğini ve hangi kalemleri geri planda bıraktığını göstermektedir. Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 yılı Hanehalkı Bütçe Araştırması, hanehalklarının temel tüketim eğilimlerini anlamak açısından önemli bir referans sunmaktadır. Elde edilen bulgular, kuşaklar arası harcama davranışlarının incelenmesinde karşılaştırmalı bir zemin oluşturmakta ve doom spending eğilimlerinin hangi tüketim kategorileri üzerinden yoğunlaşabileceğini değerlendirmeye olanak tanımaktadır.

Hanehalkı Bütçe Araştırması 2024 sonuçlarına göre en yüksek harcama kalemi %26 ile konut ve kira olmuştur. İkinci sırada %21,6 ile ulaştırma, üçüncü sırada ise %18,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler yer almaktadır. En düşük payı %0,7 ile sigorta ve finansal hizmetler oluşturmuş, eğitim, sağlık ve eğlence harcamaları da düşük oranlarda kalmıştır. Gelir grupları incelendiğinde yüksek gelirli haneler ulaştırmaya daha fazla harcama yaparken, düşük gelirli haneler gıda ve konuta daha yüksek pay ayırmıştır. Temel gelir kaynağına göre harcama kalıpları değişmekte, maaş geliri olan haneler konuta daha fazla, müteşebbis geliri olanlar ise ulaştırmaya daha fazla harcamaktadır. Hanehalkı büyüklüğüne göre farklılıklar da gözlenmekte, tek kişilik haneler konut harcamalarına kalabalık hanelerden daha fazla pay ayırmıştır. Ayrıca gelir düzeyi arttıkça gıda ürünlerini çöpe atma sıklığı da artmıştır. En fazla israf edilen gıda grubu ise %40,1 ile taze meyve ve sebzeler olmuştur (TÜİK, 2024 Yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2025).

Tablo 2. Kuşaklar bağlamında hanehalkı sorumlusunun yaş grubu ve faaliyet durumuna göre aylık ortalama tüketim harcamaları (TL)

Hanehalkı Sorumlusunun Yaş Grubu	Aylık Ortalama Tüketim Harcaması (TL)	Hanehalkı Sorumlusunun Faaliyet Durumu	Aylık Ortalama Tüketim Harcaması (TL)
15-29	44 336	İstihdamda	52 971
30-34	49 772	İşsiz	33 924
35-39	51 930	Emekli	39 079
40-64	49 687	Diğer	28 546
65+	29 985		

Kaynak: TÜİK, 2024 Yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerinden elde edilerek yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

Tablo 2’ de yer alan TÜİK verileri, hanehalkı sorumlularının yaş gruplarına göre tüketim harcamalarında belirgin farklılıklar bulunduğunu ortaya koymaktadır. 15-29 yaş grubunun aylık ortalama harcamasının 44.336 TL olması, genç kuşakların tüketim eğilimlerinin görece yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, özellikle Z kuşağı ve genç Y kuşağı açısından "hemen tüketme" eğilimiyle ilişkilendirilebilmekte ve doom spending davranışının gençler arasında daha güçlü bir biçimde gözlenebileceğine işaret etmektedir. Orta yaş gruplarında (30-64) harcamalar görece dengeli seyretmekte, bu da gelir istikrarı ile tüketim kalıplarının paralel ilerlediğini göstermektedir. 65 yaş ve üzeri hanehalkı sorumlularında ise ortalama harcamanın 29.985 TL’ ye düştüğü görülmektedir; bu azalma, gelir kısıtları ve daha ihtiyatlı tüketim alışkanlıkları ile açıklanabilir. Faaliyet durumuna göre bakıldığında ise istihdamda olanların ortalama harcamaları 52.971 TL ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Buna karşın işsiz, emekli ve

“diğer” kategorisinde yer alanların daha düşük harcamalara sahip olması, ekonomik güvence eksikliğinin tüketim kararlarını doğrudan etkilediğini göstermektedir. Bu tablo genel olarak, kuşaklar arasında gelir güvencesi ve yaşam döngüsü farklılıklarının tüketim davranışlarını belirlediğini ve doom spending eğilimlerinin özellikle genç, gelir sahibi ve istihdamda olan kesimlerde daha yoğun görülebileceğini düşündürmektedir.

Doom spending olgusunu kuşaklar bağlamında anlamlandırabilmek için yalnızca genel tüketim harcamalarına değil, aynı zamanda tüketicilerin geleceğe yönelik beklenti ve niyetlerine de bakmak gerekmektedir. Özellikle otomobil, konut, dayanıklı ve yarı-dayanıklı mallara ilişkin harcama eğilimleri ile borçlanma niyetleri, ekonomik belirsizlik karşısında bireylerin bugünkü tüketim kararlarını nasıl şekillendirdiklerini göstermektedir. Bu göstergeler, kuşaklar arasında farklılaşan risk algısı ve tüketim anlayışını ortaya koyarken, aynı zamanda “gelecek kaygısı karşısında bugünü tüketme” davranışının hangi alanlarda yoğunlaştığını anlamaya olanak sağlamaktadır.

Tablo 3. Tüketici eğilimine ilişkin seçilmiş endeksler ve aylık değişimleri, 2025 yılı ocak–ağustos dönemi (Mevsim Etkilerinden Arındırılmış)

Tüketici Eğilimine İlişkin Endeksler		Mevsim Etkilerinden Arındırılmış		Tüketici Eğilimine İlişkin Endeksler		Mevsim Etkilerinden Arındırılmış	
		Endeks	Aylık Değişim (%)			Endeks	Aylık Değişim (%)
Geçen 3 aylık dönemden gelecek 3 aylık yarı-dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi	Ay			Gelecek 12 aylık dönemde otomobil satın alma ihtimali	Ay		
	1	108,9	-3,3		1	20,8	-2,6
	2	109,6	0,6		2	23,1	11,0
	3	109,6	0,0		3	23,4	1,5
	4	107,9	-1,5		4	25,9	10,6
	5	111,6	3,4		5	25,4	-1,7
	6	111,4	-0,2		6	27,3	7,3
	7	111,5	0,1		7	25,3	-7,3
	8	112,9	1,2		8	23,9	-5,5
Mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu	Ay			Gelecek 12 aylık dönemde konut tamiratına para harcama ihtimali	Ay		
	1	47,0	-22,7		1	37,9	4,3
	2	47,1	0,2		2	38,6	1,7
	3	52,3	11,0		3	37,1	-3,8
	4	49,5	-5,3		4	35,2	-5,0
	5	52,6	6,4		5	34,7	-1,6
	51,3	-2,6		38,4	10,7		

	6	49,4	-3,6		6	37,1	-3,3
	7	49,7	0,5		7	39,1	5,5
	8				8		
	Ay				Ay		
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi	1	99,4	-3,1	Gelecek 12 aylık dönemde konut satın alma veya inşa ettirme ihtimali	1	13,4	10,7
	2	100,3	1,0		2	12,8	-4,1
	3	103,2	2,8		3	13,6	6,4
	4	99,3	-3,8		4	14,0	2,9
	5	102,5	3,3		5	15,1	7,8
	6	102,6	0,1		6	14,6	-3,2
	7	102,3	-0,3		7	14,5	-0,8
	8	104,8	2,5		8	13,4	-7,5
	Ay						
Gelecek 3 aylık dönemde tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali	1	61,1	1,6				
	2	64,6	5,7				
	3	62,4	-3,3				
	4	62,5	0,1				
	5	63,0	0,8				
	6	61,8	-1,9				
	7	62,1	0,5				
	8	66,6	7,2				

Kaynak: Kaynak: TÜİK, Tüketici Eğilimine İlişkin Endeksler ve Aylık Değişim Oranları (2025), verilerinden elde edilerek yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

Tablo 3' teki veriler, tüketici eğilimlerinde dalgalanmaların belirgin olduğunu göstermektedir. Yarı-dayanıklı mallara yönelik harcama düşüncesi yılın ilk aylarında gerilerken, sonraki aylarda kısmi toparlanma kaydetmiştir. Otomobil satın alma ihtimali endeksi dalgalı bir seyir izlese de genel eğilimin yükselme yönünde olduğu görülmektedir; bu durum özellikle genç kuşaklarda "ileride daha pahalı olacak" düşüncesiyle bugünden harcama yapma eğiliminin güçlendiğine işaret etmektedir. Dayanıklı tüketim malları için mevcut dönemin uygunluğuna dair algı düşük seviyelerde seyretse de gelecek 12 aylık harcama düşüncesi endeksinde artış eğilimi dikkat çekmektedir. Konut tamir ve konut satın alma niyetinde dönemsel dalgalanmalar bulunmakla birlikte, bu göstergeler özellikle orta gelirli kuşakların ekonomik belirsizlik ortamında konuta yatırım eğilimlerini sürdürdüklerini göstermektedir. Tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksi ise dönem boyunca görece istikrarlı

seyretmekle birlikte belirli aylarda artış kaydetmiştir; bu da özellikle istihdamda olan genç kuşakların tüketimlerini sürdürebilmek için borçlanmaya daha yatkın olduklarını göstermektedir. Genel olarak tablo, ekonomik belirsizlik koşullarında tüketicilerin geleceğe dair karamsar beklentilerine rağmen, dayanıklı ve yarı-dayanıklı tüketim mallarına yönelimlerinin devam ettiğini ve bu eğilimin doom spending davranışının somut bir yansıması olduğunu ortaya koymaktadır.

Tüketici eğilimlerini açıklarken yalnızca harcama davranışlarının kendisine değil, aynı zamanda bu davranışların arkasındaki psikolojik faktörlere de odaklanmak gerekmektedir. Güven, beklenti ve tasarruf algısı gibi göstergeler, bireylerin mevcut ekonomik koşulları nasıl algıladığını ve geleceğe ilişkin nasıl bir tutum geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle tüketici güven endeksi, hanehalkının maddi durum değerlendirmesi ve genel ekonomik beklentiler gibi değişkenler, belirsizlik karşısında harcama ve tasarruf kararlarını doğrudan etkilemektedir. Bu göstergeler, doom spending eğiliminin hangi psikolojik zemin üzerinde şekillendiğini anlamak açısından kritik bir çerçeve sunmaktadır.

Tablo 4. Tüketici güveni ve ekonomik beklentilere ilişkin seçilmiş endeksler, 2025 yılı ocak–ağustos dönemi (Mevsim etkilerinden arındırılmış)

Tüketici Eğilimine İlişkin Endeksler		Mevsim Etkilerinden Arındırılmış		Tüketici Eğilimine İlişkin Endeksler		Mevsim Etkilerinden Arındırılmış	
		Endeks	Aylık Değişim (%)			Endeks	Aylık Değişim (%)
Tüketici güven endeksi	Ay				Ay		
	1	81,0	-0,4	Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi	1	86,7	8,3
	2	82,1	1,4		2	83,6	-3,6
	3	85,9	4,6		3	80,9	-3,3
	4	83,9	-2,3		4	83,9	3,8
	5	84,8	1,1		5	81,9	-2,4
	6	85,1	0,3		6	82,2	0,4
	7	83,5	-1,8		7	79,6	-3,2
	8	84,3	0,9		8	78,0	-2,1
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin	Ay				Mevcut dönemin tasarruf etmek için uygunluğu	Ay	
	1	64,8	1,7	1		64,8	-15,2
	2	65,6	1,1	2		62,3	-3,9
	3	70,9	8,2	3		63,0	1,2
	4	69,1	-2,5	4		67,7	7,4
		69,1	0,0			66,7	-1,5

maddi durumu	5	69,3	0,4		5	64,6	-3,2
		68,2	-1,6		6	62,5	-3,2
	6	70,0	2,6		6	62,3	-0,3
	7				7		
	8			8			
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi	Ay			Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali	Ay		
	1	80,5	-1,7		1	39,5	-3,8
		83,1	3,1			40,1	1,4
	2	84,7	2,0		2	43,5	8,7
		84,3	-0,5			42,3	-2,8
	3	85,3	1,2		3	43,5	2,9
		85,8	0,6			42,4	-2,7
	4	84,6	-1,4		4	41,4	-2,1
	83,8	-0,9		40,9	-1,3		
	5			5			
	6			6			
	7			7			
	8			8			
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde genel ekonomik durum	Ay			Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde ücretlerin değişimine ilişkin beklenti	Ay		
	1	53,8	8,4		1	98,9	-11,0
		52,8	-1,9			101,0	2,1
	2	55,9	5,9		2	105,8	4,8
		55,6	-0,6			108,2	2,2
	3	54,5	-1,9		3	108,0	-0,1
		56,5	3,7			106,0	-1,9
	4	53,2	-5,8		4	104,7	-1,2
	53,9	1,3		105,3	0,5		
	5			5			
	6			6			
	7			7			
	8			8			
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi	Ay						
	1	79,1	3,0				
		79,3	0,3				
	2	84,6	6,7				
		82,8	-2,2				
	3	82,2	-0,7				
		82,4	0,3				
4	79,0	-4,2					
	78,4	-0,7					
	5						
	6						

	7		
	8		

Kaynak: Kaynak: TÜİK, Tüketici Eğilimine İlişkin Endeksler ve Aylık Değişim Oranları (2025), verilerinden elde edilerek yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

Tabloda 4' teki bulgular, 2025 yılının ilk sekiz ayında tüketici güveninde sınırlı artışlar görülmekle birlikte istikrarlı bir iyileşmenin sağlanmadığını göstermektedir. Hanehalkının mevcut maddi durumu ve genel ekonomik durum algısı düşük seviyelerde seyrederken, geleceğe ilişkin beklentiler de dalgalı bir seyir izlemiştir. İşsiz sayısı beklentisinin yüksek düzeyde kalması ve tasarruf yapma olasılığının düşük olması, belirsizlik algısının devam ettiğini ve bu durumun harcama eğilimlerini tetikleyebileceğini düşündürmektedir. Ayrıca ücret beklentilerindeki sınırlı artış, hanehalkının gelir açısından kısmi bir iyileşme öngördüğünü gösterse de tasarruf için uygun koşulların zayıflığı tüketicileri kısa vadeli tüketime yönlendirmektedir. Bu sonuçlar, doom spending davranışının yalnızca ekonomik koşullardan değil, aynı zamanda güven ve beklenti göstergelerindeki kırılmalardan da beslendiğini ortaya koymaktadır.

Ensari (2024) değerlendirmesinde belirtmiştir ki, Kıyamet harcaması (doom spending) bireylerin stres ve belirsizlik karşısında impulsif harcamalar yapmasına neden olabilmektedir. Bu bağlamda, harcamaların yönetilmesi ve kontrol altına alınması için çeşitli stratejiler önermektedir (Ensari, 2024):

- *Bütçe oluşturmak:* Bütçe oluşturmak, harcamaların ihtiyaç ve plan çerçevesinde yapılmasını sağlamaktadır. Gelire uygun bir bütçeye sadık kalmak, gereksiz harcamaların önüne geçmektedir.
- *Alışveriş listesi yapmak:* Alışveriş öncesi liste hazırlamak, impulsif harcamaları azaltmaktadır. Listeye sadık kalmak, bireylerin bilinçli alışveriş yapmalarını desteklemektedir.
- *Duygusal farkındalık:* Harcama öncesi duygusal durumun değerlendirilmesi, alışverişin nedenlerini anlamayı kolaylaştırmaktadır. Duygusal farkındalık, gereksiz harcamaların azalmasına katkı sağlamaktadır.
- *Hobi edinmek:* Meditasyon, spor veya hobi gibi aktiviteler, stres seviyesini düşürmektedir. Bu tür aktiviteler, duygusal boşluğu daha olumlu yollarla doldurmayı sağlamaktadır.
- *Sosyal destek:* Aile ve arkadaşlardan alınan sosyal destek, zorlayıcı durumlarla başa çıkmayı kolaylaştırmaktadır. Sosyal destek, duygusal yükün hafiflemesine yardımcı olmaktadır.
- *Etkili zaman yönetimi:* Zamanı planlı ve verimli kullanmak, günlük baskıyı azaltmaktadır. Etkili zaman yönetimi, alışverişe yönelimi düşürmektedir.
- *Kendi ihtiyaçlarını tanıma:* Gerçek ihtiyaçları belirlemek, harcama davranışlarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu farkındalık, finansal sağlığın korunmasına yardımcı olmaktadır.
- *Duygusal destek alma:* Zorlayıcı dönemlerde duygusal destek almak önem arz etmektedir. Ruh sağlığı uzmanlarından destek almak, bireylerin psikolojik dayanıklılığını artırmaktadır.

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

4.1. Sonuç ve Tartışma

Doom spending olgusunun Türkiye’deki yansımaları, kuşaklar arasında farklı tüketim eğilimleriyle somutlaşmakta ve özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde dikkat çekici sonuçlar ortaya koymaktadır. Bulgular, ekonomik belirsizlik, enflasyon baskısı ve düşük güven seviyelerinin, özellikle genç kuşaklarda anlık tatmin arayışına dayalı impulsif harcamaları artırdığını ortaya koymuştur. Z kuşağı, sosyal medya ve dijital tüketim kültürünün etkisiyle bu davranışı en yoğun sergileyen grup olurken, Y kuşağı promosyonlar ve yüksek borçluluk nedeniyle benzer eğilimler göstermektedir. X kuşağı ise daha temkinli olsa da ekonomik şoklar karşısında güven kaybı yaşadığında kısa vadeli harcamalara yönelmektedir. Doom spending kavramı, uluslararası literatürde son yıllarda hızla tartışılmaya başlanmış; özellikle influencer etkisi, sınırlı süreli kampanyalar, “fırsatı kaçırma korkusu” (FoMO) ve dijital kültürün bu davranışı nasıl pekiştirdiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca bireylerin gelecekteki olumsuz ekonomik senaryolara karşı kendilerini güvence altına alma arzusu, bu harcama biçimini güçlendiren bir diğer önemli faktör olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’de ise kavram henüz akademik düzeyde sınırlı biçimde tartışılmıştır; panik alımları, kompulsif tüketim veya hedonik harcamalar üzerinden benzer çalışmalar yapılmış olsa da “doom spending” ifadesi henüz yerleşik bir akademik karşılık bulmamıştır. Bu durum, kavramın Türkiye’de incelenmesi açısından önemli bir boşluğu işaret etmektedir. Çünkü artan enflasyon, gelir güvencesizliği, kur şokları ve tasarruf eğilimindeki zayıflık, bireylerin bugünü tüketmeye yöneldiğini somut biçimde ortaya koymaktadır. TÜİK verilerinde genç kuşakların ortalama harcama düzeylerinin yüksekliği, otomobil ve konut gibi dayanıklı mallara yönelik talebin canlılığı ve tasarruf endekslerindeki düşüklük, doom spending davranışının ülkemizde de belirginleştiğini göstermektedir. Bu tablo, Türkiye’de kavramın hem akademik hem de toplumsal düzeyde daha fazla tartışılması gerektiğine işaret etmektedir.

Araştırmanın önemli bulgularından biri de tüketici güven endeksi ile doom spending arasındaki ilişkidir. Tüketici güvenindeki dalgalanmalar, bireylerin ekonomik beklentilerini karamsar bir zemine oturtmakta ve bu durum, tasarruf yerine kısa vadeli harcamaları teşvik etmektedir. Bu bağlamda, harcama davranışlarının yalnızca gelir ve fiyat düzeyleriyle açıklanamayacağı, aynı zamanda güven, beklenti ve psikolojik kırılma göstergeleriyle de yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, doom spending yalnızca bireysel bir tüketim refleksi değil, aynı zamanda makroekonomik kırılma göstergesi olarak ele alınmalıdır. Psikolojik boyut da bu çalışmanın altını çizdiği kritik bir unsurdur. Stres, kaygı, umutsuzluk ve sosyal baskılar, bireyleri rasyonel tercihlerden uzaklaştırarak anlık tatmine dayalı harcamalara yöneltmektedir. Özellikle Z kuşağında gözlenen FoMO etkisi ve influencer içerikleri, bu davranışları güçlendirmektedir. Bu bulgu, ekonomi-politik yaklaşımların yanı sıra psikolojik ve sosyolojik perspektiflerin de konuya dâhil edilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu açıdan disiplinlerarası bir yaklaşım, doom spending olgusunu anlamada en uygun çerçeve sunmaktadır.

Elde edilen bulgular, çeşitli politika ve eğitim önerilerini de gündeme getirmektedir. Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi, sosyal medya farkındalığının artırılması ve bireylerin ihtiyaç-arzu ayrımını öğrenmelerini sağlayacak erken eğitim programları, bu davranışın azaltılmasında kritik rol oynamaktadır. Ayrıca e-ticaret platformlarındaki flaş indirim ve sınırlı süreli kampanyaların düzenlenme biçimi, impulsif tüketimi doğrudan tetiklediğinden, düzenleyici kurumların bu alanda şeffaf politikalar geliştirmesi önem arz etmektedir. Üniversitelerde ve iş yerlerinde finansal danışmanlık hizmetlerinin sunulması, bireylerin harcama davranışlarını daha bilinçli şekilde yönetmelerine katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak, bu araştırma Türkiye’de literatürde henüz sınırlı biçimde ele alınmış olan doom spending kavramını kuşaklar

bağlamında inceleyerek hem akademik tartışmalara hem de politika önerilerine özgün bir katkı sunmuştur. Çalışma, ekonomik belirsizliklerin bireylerin tüketim davranışlarını nasıl şekillendirdiğini, hangi kuşaklarda daha yoğun görüldüğünü ve bu davranışın makroekonomik etkilerini ortaya koymuştur. Türkiye’de kavramın akademik literatüre henüz sınırlı yansımış olması, gelecek çalışmalar için önemli bir araştırma alanı açmaktadır. Dolayısıyla, bu olgunun uluslararası literatürle karşılaştırmalı olarak ele alınması, kavramsal çerçevenin geliştirilmesi ve politika önerilerinin somutlaştırılması hem akademik hem de toplumsal düzeyde önümüzdeki dönemin en kritik araştırma gündemlerinden biri olacaktır.

4.2. Politika ve Eğitim Önerileri

Araştırma bulguları, doom spending eğiliminin özellikle Z ve Y kuşakları arasında sosyal medya, ekonomik belirsizlik ve stres kaynaklı olarak arttığını göstermektedir. Bu bağlamda politika ve eğitim alanında uygulanabilir öneriler aşağıda sunulmuştur:

- *Finansal Okuryazarlık Eğitimi:* Bireylerin bütçe oluşturma, tasarruf alışkanlıkları ve ihtiyaç ile arzuyu ayırt etme becerilerini geliştiren kapsamlı finansal okuryazarlık programları düzenlenmelidir. Okullarda ve üniversitelerde bu eğitimler zorunlu hale getirilmeli ve dijital ortamda erişilebilir kaynaklar sunulmalıdır.
- *Dijital Tüketim ve Sosyal Medya Farkındalığı:* Genç kuşaklar, sosyal medya ve influencer etkisiyle doom spending davranışı göstermektedir. Bu nedenle, sosyal medya kullanımına yönelik farkındalık programları geliştirilmelidir. Programlar, viral trendler ve promosyon etkilerinin tüketici davranışlarını nasıl şekillendirdiğini açıklamalı ve bireylere bilinçli tüketim stratejileri kazandırmalıdır.
- *Psikolojik Dayanıklılık ve Stres Yönetimi:* Stres ve kaygı, doom spending’i tetiklemektedir. Bu nedenle, bireylere stres yönetimi, mindfulness ve duygusal farkındalık teknikleri öğretilmelidir. Üniversiteler ve iş yerlerinde psikolojik destek ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılmalı ve gençlerin zorlayıcı durumlarla başa çıkma becerileri güçlendirilmelidir.
- *Kampanya ve Promosyon Düzenlemeleri:* Perakende sektöründe indirim, flash sale ve sınırlı süreli kampanyaların düzenlenme biçimi, impulsif harcamaları tetiklemektedir. Devlet ve ilgili kurumlar, tüketiciyi koruyacak şekilde e-ticaret platformlarının şeffaf promosyon politikaları geliştirmelidir. Bu önlem, özellikle genç kuşakların lüks ve gereksiz harcamalarını azaltmalıdır.
- *Finansal Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri:* Bireylerin kişisel bütçe yönetimi ve tasarruf planlaması konusunda profesyonel danışmanlık alması teşvik edilmelidir. Üniversitelerde ve iş yerlerinde finansal danışmanlık birimleri kurulmalı ve gençlerin harcama davranışlarını bilinçli şekilde yönetmesine katkı sağlanmalıdır.
- *Toplumsal Farkındalık ve Kamu Politikaları:* Kamu kurumları, ekonomik belirsizlik dönemlerinde finansal davranış farkındalığını artıracak kampanyalar yürütmelidir. Medya ve devlet işbirliğiyle yürütülecek bilgilendirme programları, tüketicilerin panik ve impulsif harcamalara yönelmesini önlemeli ve toplum genelinde finansal istikrarın korunmasına katkı sağlamalıdır.
- *Erken Müdahale ve Eğitim Programları:* Ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin bütçe bilinci, tasarruf alışkanlığı ve ihtiyaç-arzu ayrımı konusunda eğitim almaları sağlanmalıdır. Bu tür erken müdahale programları, gençlerin Z kuşağı düzeyinde impulsif ve hedonik tüketim davranışlarını kontrol altına almalarına yardımcı olmalıdır.
- *Ebeveyn ve Aile Eğitimi:* Ailelerin, çocuklara finansal sorumluluk, tasarruf ve bilinçli tüketim konularında rehberlik yapması sağlanmalıdır. Araştırmalar, ebeveyn rehberliği

ve aile içi iletişimin gençlerin doom spending davranışını azaltmada etkili olduğunu göstermiştir.

Bu öneriler, hem politik önlemler (kampanya düzenlemeleri, kamu farkındalığı, e-ticaret düzenlemeleri) hem de eğitimsel müdahaleler (finansal okuryazarlık, stres yönetimi, aile eğitimi) kapsamında uygulanabilir, somut ve ölçülebilir adımlar içermektedir.

5. KAYNAKLAR

Aytekin, P., & Ay, C. (2015). Hedonik tüketim ve anlık satın alma ilişkisi. *Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 8(1), 141–156.

Ensari, H. (2024). *Stres kıyamet harcamasına yol açıyor*. Beyaz Haber Ajansı.- <https://www.konyaaktuel.com.tr/stres-kiyamet-harcamasina-yol-aciyor>

Erdugan, F., & Öncel, S. Y. (2023). Covid-19 pandemisi döneminde durumluk-kaygı, sıkıntıya toleranssızlık ve panik satın alma düzeylerinin değerlendirilmesi: Türkiye örneği. *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 9(2), 247-257.

Husnayetti, I., & Novida, I., & Junarti, J., & Yudiman, A. T. (2025). Doom spending behaviour among the digital generation: The role of financial literacy and social media interaction. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 8(6), 3821–3838. <https://doi.org/10.47191/jefms/v8-i6-4>

Husnayetti, I., & Novida, I., & Junarti, J., & Yudiman, A. T. (2025). Doom spending behaviour among the digital generation: The role of financial literacy and social media interaction. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 8(6), 3821–3838. <https://doi.org/10.47191/jefms/v8-i6-4>

Kaderli, Y., & Armağan, E. A., & Küçükkambak, S. E. (2017). Y kuşağının kompulsif satın alma davranışına etki eden faktörler üzerine bir araştırma. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 46(2), 188-210.

Karaboğa, K., & Pektaş, G. Ö. E. (2020). Kompulsif satın alma davranış düzey ve biçimlerinin belirlenmesi üzerine kuşaklar arası deneysel bir araştırma. *Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi*, 55(1), 155-172.

Luthfiany, G. E. (2024, December). Analysis of the doom spending phenomenon in the millennial generation and generation z from an islamic economic perspective. *In Proceeding of International Students Conference of Economics and Business Excellence* (Vol. 1, pp. 133-139).

Memiş, İ. (2024). *Türkiye’ de de yayılıyor: İslam Memiş’ ten ‘ doom spending’ konusunda ‘ Herkes 2030’ da ektiğini biçecek’ uyarısı*. Sputnik Türkiye.- <https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/turkiyede-de-yayiliyor-islam-memisten-doom-spending-konusunda-herkes-2030da-ektigini-bicecek-1089278740.html>

Mu’ awiyah, S., & Jurana, J. (2025). Financial behavior patterns of generation Z: Netnographic analysis of the fear of missing out (FoMO) Phenomenon. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 5(1), 23-34.

Ökten, B. (2025). X, Y ve Z kuşağının dijital tüketim eğilimleri: Sosyal medya ve bilinçli harcama perspektifi. *Journal of Internet Applications and Management*, 16(1), 31-53.

Putri, M. C., & Melati, I. S. (2025). Generasi Z dan doom spending: Pengaruh pendapatan, media sosial dan gaya hidup di kota tegal. *MBIA*, 24(1), 47-63.

Rasiman, R., & Prasetya, A., & Masruri, A., & Asviriwangi, V. (2024). Doom spending among gen Z and millennials in a financial planning webinar in the digital era. *unityserv: UIKA Community Service Journal*, 1(2), 50-54.

Sahabuddin, R., & Azhari, A., & Asriani, S., & Qaisyarah, A., & Ikhsan, A., & Saputri, L. (2025). Analisis Statistik Pengaruh Flash Sale, Implusivity, dan Fear of Missing Out (FOMO) Terhadap Perilaku Doom Spending Pada Mahasiswa. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 307-319.

Sahabuddin, R., & Azhari, A., & Asriani, S., & Qaisyarah, A., & Ikhsan, A., & Saputri, L. (2025). Analisis statistik pengaruh flash sale, implusivity, dan fear of missing out (fomo) terhadap perilaku doom spending pada Mahasiswa. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 307-319.

Sahri, D. R., & Poyo, M. D., & Waskito, B. (2025). Pengaruh live shopee terhadap doom spending anggota karang taruna kelurahan gunung terang bandar lampung. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 12(1), 341-352.

Simatupang, S., & Butarbutar, M., & Susanti, D., & Putri, D. E. (2025). Gen Z doom spending lifestyle that influences impulsive consumer shopping behavior. *sultanist: Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 13(1), 1-11.

SoFi Social Finance, Inc., 2025- <https://www.sofi.com/learn/content/what-is-doom-spending>

Sputnik Türkiye. (2024). 'Kara Cuma' gelirken dikkat: 'Doom Spending' nam-ı diğer 'kıyamet harcaması' sendromunun esiri misiniz?- <https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/kara-cuma-gelirken-dikkat-doom-spending-nam-i-diger-kiyamet-harcamasi-sendromunun-esiri-misiniz-1090267340.html>

Supriadia, S. (2025). Doom spending among economics education students: A psychological and socioeconomic perspective. *Journal of Economic Ecuation*, 4(1), 104-112. <https://doi.org/10.22437/jeec.v4i1.46409>

Syaugie, A., & Nurhajati, L. (2025). Online media framing pada fenomena pemberitaan doom spending di kalangan milenial dan gen Z. *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 7(2), 303-320.

TÜİK. (2025). *2024 Yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması*. Türkiye İstatistik Kurumu. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Tuketim-Harcamasi-2024-53957>

TÜİK. (2025). *Tüketici Eğilimine İlişkin Endeksler ve Aylık Değişim Oranları*. Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim adresi: <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Guven-Endeksi-Nisan-2023-49443>

Uyanık, Ö. Ş. (2025, 18 Ocak). Mahfi Hoca anlatmıştı: "Doom Spender" harcama kültürü. Beyaz Haber Ajansı.- <https://www.ekonomim.com/ekonomi/mahfi-hoca-anlatmisti-doom-spender-harcama-kulturu-haberi-794036>

Yiğit, A. G., & Yiğit, M. (2020). Kompulsif satın alma davranışının Y ve Z kuşaklarında cinsiyetler arası analizi. *OPUS International Journal of Society Researches*, 16(28), 1223-1240.